

1-12

ॐ ।। ସ୍ତୁତ୍ୟ ଚ ଚ ଭକ୍ତମାନସଃ ।।

1
2
3
4
5

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

10

Handwritten text in a historical script, possibly Tibetan or Sanskrit, arranged in approximately 10 horizontal lines within a rectangular border. The text is dense and appears to be a list or a series of entries, with some lines starting with characters that resemble '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', and '10'. The script is highly stylized and difficult to decipher without specialized knowledge.

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
[The text is a dense block of handwritten Indic script, likely a manuscript page. It contains approximately 13 lines of text, with marginal numbers 1 through 13 on the left side. The script is highly stylized and difficult to decipher without specialized knowledge of the language and script. The text appears to be a form of Sanskrit or a related Indic language, possibly a liturgical or philosophical text. The characters are closely packed and show signs of being a handwritten draft or a specific dialect. The overall appearance is that of an ancient or medieval manuscript page.]

30

... ॥ ५८ ॥ ... ॥ ५९ ॥ ... ॥ ६० ॥ ... ॥ ६१ ॥ ... ॥ ६२ ॥ ... ॥ ६३ ॥ ... ॥ ६४ ॥ ... ॥ ६५ ॥ ... ॥ ६६ ॥ ... ॥ ६७ ॥ ... ॥ ६८ ॥ ... ॥ ६९ ॥ ... ॥ ७० ॥ ... ॥ ७१ ॥ ... ॥ ७२ ॥ ... ॥ ७३ ॥ ... ॥ ७४ ॥ ... ॥ ७५ ॥ ... ॥ ७६ ॥ ... ॥ ७७ ॥ ... ॥ ७८ ॥ ... ॥ ७९ ॥ ... ॥ ८० ॥ ... ॥ ८१ ॥ ... ॥ ८२ ॥ ... ॥ ८३ ॥ ... ॥ ८४ ॥ ... ॥ ८५ ॥ ... ॥ ८६ ॥ ... ॥ ८७ ॥ ... ॥ ८८ ॥ ... ॥ ८९ ॥ ... ॥ ९० ॥ ... ॥ ९१ ॥ ... ॥ ९२ ॥ ... ॥ ९३ ॥ ... ॥ ९४ ॥ ... ॥ ९५ ॥ ... ॥ ९६ ॥ ... ॥ ९७ ॥ ... ॥ ९८ ॥ ... ॥ ९९ ॥ ... ॥ १०० ॥ ... ॥

51
51
51

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

5
52
53

137। 1। 2। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। 11। 12। 13। 14। 15। 16। 17। 18। 19। 20। 21। 22। 23। 24। 25। 26। 27। 28। 29। 30। 31। 32। 33। 34। 35। 36। 37। 38। 39। 40। 41। 42। 43। 44। 45। 46। 47। 48। 49। 50। 51। 52। 53। 54। 55। 56। 57। 58। 59। 60। 61। 62। 63। 64। 65। 66। 67। 68। 69। 70। 71। 72। 73। 74। 75। 76। 77। 78। 79। 80। 81। 82। 83। 84। 85। 86। 87। 88। 89। 90। 91। 92। 93। 94। 95। 96। 97। 98। 99। 100।

330

4th line: 5th line: 6th line: 7th line: 8th line: 9th line: 10th line: 11th line: 12th line: 13th line: 14th line: 15th line: 16th line: 17th line: 18th line: 19th line: 20th line: 21st line: 22nd line: 23rd line: 24th line: 25th line: 26th line: 27th line: 28th line: 29th line: 30th line: 31st line: 32nd line: 33rd line: 34th line: 35th line: 36th line: 37th line: 38th line: 39th line: 40th line: 41st line: 42nd line: 43rd line: 44th line: 45th line: 46th line: 47th line: 48th line: 49th line: 50th line: 51st line: 52nd line: 53rd line: 54th line: 55th line: 56th line: 57th line: 58th line: 59th line: 60th line: 61st line: 62nd line: 63rd line: 64th line: 65th line: 66th line: 67th line: 68th line: 69th line: 70th line: 71st line: 72nd line: 73rd line: 74th line: 75th line: 76th line: 77th line: 78th line: 79th line: 80th line: 81st line: 82nd line: 83rd line: 84th line: 85th line: 86th line: 87th line: 88th line: 89th line: 90th line: 91st line: 92nd line: 93rd line: 94th line: 95th line: 96th line: 97th line: 98th line: 99th line: 100th line:

331
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

359

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

३७

३८

३९

४०

१३७। ॥ १३७। ॥ १३८। ॥ १३९। ॥ १४०। ॥ १४१। ॥ १४२। ॥ १४३। ॥ १४४। ॥ १४५। ॥ १४६। ॥ १४७। ॥ १४८। ॥ १४९। ॥ १५०। ॥ १५१। ॥ १५२। ॥ १५३। ॥ १५४। ॥ १५५। ॥ १५६। ॥ १५७। ॥ १५८। ॥ १५९। ॥ १६०। ॥ १६१। ॥ १६२। ॥ १६३। ॥ १६४। ॥ १६५। ॥ १६६। ॥ १६७। ॥ १६८। ॥ १६९। ॥ १७०। ॥ १७१। ॥ १७२। ॥ १७३। ॥ १७४। ॥ १७५। ॥ १७६। ॥ १७७। ॥ १७८। ॥ १७९। ॥ १८०। ॥ १८१। ॥ १८२। ॥ १८३। ॥ १८४। ॥ १८५। ॥ १८६। ॥ १८७। ॥ १८८। ॥ १८९। ॥ १९०। ॥ १९१। ॥ १९२। ॥ १९३। ॥ १९४। ॥ १९५। ॥ १९६। ॥ १९७। ॥ १९८। ॥ १९९। ॥ २००। ॥

374

བོ་ཚེ་དེ་ལྟ་བུ་མོ། །དེས་ཀྱང་ལ་མའི་ན་མོ་ཚེ་ཚོས་གོས་ཀྱི་གནད་ལ་གནས་རྟེ་བ་ཞུགས་གོ། །གསུག་དག་པོའི་གནས་ལས་འདུ་ཞུགས་པས་མཐོང་ནས། དེས་ཚེས་ལྷིན་ལ་དྲོས་པ། འཕགས་ལ་མ་ལ་བའི་ན་མོ་ཚེ་མོ་ལྷོ་རྟོ་ལ་གསུ། དེས་པོ་ལྷོ་དེས་སྐྱེས་

ལོ། །འོས་འི་ཕེབས་ཀྱི། དེས་གསུག་དག་པོའི་སྔ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །བཅོམ་ལྷན་དང་སྔོན་གསེབ་འཇགས་ལ་དགོན་བུ་བ་སྟེ། །བཟོ་ནུ་མ་ལ་ལྷ་ལྷ་བྱེད་ལ་བྱས་ལ་རྒྱ་ར། །འཇིག་རྟེན་དེ་དང་མཐོང་། །མཐོང་ནས་སྐྱེས་པ་དག་པོ།

བཟ་རྒྱུར། །ཞིག་གསུངས་པོ་ཕྱི་གུ་བ་བསྟེ། རྩོད་མོ་དེ་ལྟ་བུ་འགྲོ་ལ་ལྷ་དཔེ་སྔོན་མཚན་བཟ་རྒྱུར་ཏེ། །དེས་ཚེས་ལྷོ་གྱི་གྲོ་གསུག་དག་པོའི་སྔ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །གསུག་དེ་དེ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །འོ་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་

མཐོང་ནས་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། །ལྷོ་ལྷོ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ།

391
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

142

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

